

СМЫСЛОВАЯ НАВИГАЦИЯ ПО СЛОЖНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАРРАТИВАМ

В статье поставлены два исследовательских вопроса: существуют ли для сложных экономических нарративов необходимые и достаточные наборы классификаций, позволяющие идентифицировать присутствующие в общедоступных текстах скрытые смыслы, дефекты, виды психологической защиты, не осознаваемые авторами текстов, и можно ли при помощи представленных к рассмотрению классификаций генерировать экономические нарративы, улучшать их качество и адекватность внешним вызовам?

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неопределенность, экономический нарратив, навигация по целям, ценностям, метрическим и неметрическим пространствам, искажения, сложная система, Big Data, «семантическая машина» для субрынка «нейросемантика», коммерциализация инновации, ситуационный центр

Киселев Владимир Дмитриевич — сотрудник кафедры экономики и управления территориальными кластерами МГУТУ им. К.Г. Разумовского, докторант DBA-программы РАНХиГС, член Гильдии Маркетологов (г. Москва)

ВВЕДЕНИЕ

Острота проблемы, связанной с непрерывной и адекватной для принятия результативных управляющих решений обработкой потоков экономических документов, оценок и прогнозов, не все из которых достоверны, нарастает. Клиенты при формулировании технического задания на обработку обширных потоков данных, например из СМИ, часто не в состоянии его корректно и четко сформулировать, т.к. количество параметров, которые они хотят учесть, явно превышает привычное (семь плюс-минус два параметра).

Качество результатов обработки информационных потоков, оформленных в виде профессиональных специализированных баз данных и баз знаний, можно легко проверить исполнимостью или неисполнимостью запросов, содержание которых может быть заранее неизвестно обработчику информации, причем запросы и получаемые на них ответы не должны быть тривиальными.

Практический пример: задача создания общенациональной электронной библиотеки или ее клона — научной экономической электронной

библиотеки, в которых читатели смогут легко найти отсканированные и качественно оцифрованные имеющиеся на данный момент во всех библиотечных фондах России тексты с иллюстрациями, пока очень сложна. Речь идет о простейших классификаторах контента и поиске текстов, а не об их глубоком смысловом электронном анализе, который будет порождать качественно новые смыслы. Поток новых публикаций растет нелинейно, и в результате для оцифровщиков текстов временные ряды расходятся даже для организации процесса простейшего поиска по запросам. Под временными рядами в данном случае понимается последовательность упорядоченных во времени числовых показателей, характеризующих уровень состояния и изменения изучаемого явления, т.е. на каждый последующий момент времени разница между уже обработанными и необработанными документами будет увеличиваться по экспоненте. Для преодоления этого барьера требуются алгоритмы работы с «большими данными» (Big Data). Надо отметить, что для исследователя и лица, принимающего решение, важны теперь не только сами потоки текстов, но и потоки новых смыслов, которые они порождают для заинтересованных читателей.

Другой пример из мировой практики, который касается всех студентов и слушателей. Обучающийся, приступая к процессу интенсивного обучения, начинает тем не менее существенно отставать от мировых и национальных новых тенденций уже в процессе самого обучения, усваивая перманентно устаревающие знания. Объективно повлиять сейчас на это обучающийся и обучающий не могут.

Прежде чем продолжить, договоримся о терминах. *Смысл* в рамках этой статьи — это информация о привлекательности нахождения или осознанное желание перехода в новое ресурсное состояние, о драйверах такого перехода. Смысл — это постоянное, в рамках осознанных полностью или частично, собственных и/или групповых целей и ценностей мотивированное расширение ресурсных возможностей субъекта управления

в процессе конвертации доступных или фактически имеющихся у него ресурсов.

Ресурсы укрупненно можно разделить на два класса — физические (материальные) и психологические (нематериальные) (табл. 1). Физические ресурсы, в свою очередь, подразделяются на четыре вида: временные, пространственно-территориальные, материалы и энергию. Психологические делятся на человеческие, информационные, технологические и деятельность как ресурс (активность перечисленных инфраструктур). Следует особо отметить, что все перечисленные виды ресурсов поддаются взаимной конвертации (конверсии). Один ресурс или сочетание нескольких может продуцировать появление другого класса или вида ресурсов. Ресурсы могут иметь свои производные, например, время — это дата, длительность события и частотность событий [14].

Информация — это обозначение содержания, полученное нами из внешнего мира в процессе приспособления к нему нас и наших чувств [3]. Термин «информация» входит в необходимый и достаточный набор, описывающий любое ресурсное состояние системы (ее инфраструктуры), т.е. ее физические и психологические ресурсы.

Как нас учили в школе и институте, метрическим пространством называется множество, в котором определено расстояние между любой парой элементов, но существуют и неметрические пространства, например картоиды, которые позволяют создавать структурные пространственно-временные неметрические теоретические модели, содержащие только сущностную ключевую информацию [29]. Надо отметить, что большинство рисунков в данной статье — картоиды, которые очень удобно применять как качественные навигационные инструменты. При необходимости и при некоторых дополнительных усилиях их можно превратить из качественных в количественные, т.е. метрические.

Сложность системы свидетельствует о недостаточности информации в концептуальной модели, описывающей систему, т.е. модель недостаточно

Таблица 1. Виды ресурсов

Типы ресурсов	Виды ресурсов	Активы
Физические	<ul style="list-style-type: none"> ■ Время ■ Пространство (привязка к месту, ландшафт) ■ Материалы ■ Физические драйверы (энергия, то, что запускает физические процессы изменений) 	Материальные
Психологические	<ul style="list-style-type: none"> ■ Человеческие ■ Информационные ■ Технологические ■ Психологические драйверы (деятельность, активность) 	Нематериальные

адекватно реагирует на вызовы меняющейся во времени внешней среды.

Рефлексирующая система должна иметь собственную адаптивную модель самой себя (как внутренней среды) и окружающей среды (как внешней).

Наррация — в широком смысле процесс и способ повествования [36]. *Нарратив* — повествование (в нашем случае как произведение), *нарратор* — рассказчик, автор.

Классификация — перечень объектов, имеющих собственные названия, систематизированный по четко заявленным неизменным основаниям. В результате каждому объекту присваивается уникальный идентификационный код.

Психологическая защита — в нашем случае реакция, неизбежно возникающая у лица, принимающего решения при информационной перегрузке, когда он не может качественно производить информационное свертывание из-за обильного потока экономических сведений, на которые он обязан по своему должностному статусу реагировать. Схема развития высших психических функций, представленная на рис. 1, позволяет наглядно продемонстрировать суть этого явления: «Ни одна из высших психических функций не передается нам по наследству в своем законченном виде, а развивается в той или иной мере на базе наследственных задатков в зависимости от воспитания, обучения, собственного опыта человека и его социальной среды» [5].

Развитие психических функций повышает степень произвольности при управлении ими. Особенность высших психических процессов — опосредованность. Знаки и речь во всех ее проявлениях помогают человеку успешно осознавать и отслеживать собственное поведение, т.е. развивается вариативность и произвольность последнего, но в рамках определенной культуры и референтной культуры.

Экстериоризация — вынесение человеком с внутреннего плана вовне результатов умственных действий, воплощение их в продукте (например, написанном тексте, изображении или конструкции, выполнении движений). Внешняя активность человека — база для развития высших психических функций. Экстериоризация по своей сути противоположна *интериоризации*, которая означает переход от внешних действий к ментальным операциям, во внутренний план (рис. 2) [13].

Когнитивный диссонанс — напряжение, которое возникает у человека при необходимости действовать и одновременно присутствию в сознании противоречащих друг другу образов, мыслей, убеждений, установок. Когнитивный диссонанс порождает *фрустрацию* (рис. 3), которая усиливается при повышении мотивации к достижению цели, препятствует ее достижению и блокирует получение удовлетворения. Фрустрация порождает *агрессию* — поведение, ориентированное на причинение физического и/или психологического вреда другому.

Рис. 1. Схема развития высших психических функций

Рис. 2. Взаимосвязь терминов «идентичность», «экстериоризация», «интериоризация», «порог профессионализма», «свертывание», «психологическая защита» и «сложность системы»

Смысловые инварианты для рефлексирующей системы предполагают существование сетевых и иерархических структур, смысл которых в рамках заявленного ценоза рефлексирующей системы не меняется для элементов этого ценоза (функционального объединения в некое целое) вне зависимости от позиции наблюдателя, изменений его индивидуальных ролей и групповых статусов. Пример смыслового инварианта — экономический смысл такой математической константы, как число e . Еще пример: значение числа π будет инвариантно для школьника, студента, выпускника вуза и профессора в любой стране мира. Третий пример — инвариант структуры: для граждан большинства стран государственная

власть делится на законодательную, исполнительную и судебную.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На рис. 4 представлена концептуальная модель информационной деятельности и ее результаты, отличающиеся по степени достоверности: факты, описывающие реальные события, которые можно непосредственно наблюдать; оценки конкретных людей, преимущественно основывающиеся на умозаключениях в рамках актуального мировоззрения, культуры, интеллектуально-нравственного

Рис. 3. Позиционирование термина «психологическая защита» на классической концептуальной модели взаимосвязи терминов «фрустрация» и «агрессия»

уровня; прогнозы как вероятностные суждения о возможных событиях будущего; документы; слухи как бездоказательные свидетельства о некоторых необязательно достоверных событиях.

Общепринятые в теории информации способы работы с данными (генерирование, кодирование, декодирование, передача, хранение и т.д.) представлены в правом верхнем углу рис. 4. Речь идет о цепочке переработки информации, которая начинается с процесса ее генерирования как способа заявить о своих целях и ценностях, о мотивах деятельности, осуществляемой или планируемой. Далее происходит процесс перевода информации в текст. Многократное тиражирование текста для разных потребителей — важная функция, дополняющая собственно передачу (трансляцию) информации по тем или иным каналам. Потребление информационного текста предполагает возможность его сохранения или уничтожения, его дальнейшей ретрансляции, обработки с искажениями или без, манипулирование

им для создания качественно новой или восстановления утраченной / зашумленной информации. Контроль за процессом трансляции, ретрансляции, хранения и преобразования информации позволяет минимизировать процессы ее искажения за счет неизбежных шумов, которые могут породить непреодолимые информационные барьеры, недопустимо повышающие степень неопределенности и риски при принятии управленческих решений.

В данной статье мы будем говорить только об анализаторах для текстов и гипертекстов. Работа с двухмерными и трехмерными статическими и динамическими изображениями, а также с шумовой и аудиоинформацией представляется разрешимым, но весьма сложным комплексом задач и в данной статье обсуждаться не будет.

Рассмотрим пример прочтения схемы (см. рис. 4) для термина «документ». Документ обязательно атрибутирован наличием текста и/или гипертекста, который где-либо хранится, в нем

Рис. 4. Концептуальная модель «Информационная деятельность»

предполагается наличие доказательности (умозаключений) сведений о реальных событиях в прошлом и/или настоящем описываемом времени. Качество документа определяется «высокой степенью определенности в описании событий». Наличие других атрибутов, которые на рисунке не имеют соединительных линий с термином «документ», необязательно.

О КЛАССИФИКАЦИЯХ ТИПОВ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ СБОРА, УПАКОВКИ И РАСПАКОВКИ ИНФОРМАЦИИ

Таксонная структура «Документы» имеет очень большой объем родовых понятий и терминов, ее описывающих. Например, научные работы можно укрупненно классифицировать по типам (по сути, родовым понятиям):

- монографии, в том числе коллективные;
- сборники научных трудов;
- материалы конференции (форума, съезда, симпозиума, выездной школы и т.д.);
- тезисы докладов и сообщений на конференции (форума и т.д.);
- разнообразные презентации;
- авторефераты диссертаций.

Помимо сугубо научных изданий есть научно-популярные, научно-производственные и учебные издания. Виды изданий могут быть фондовыми и тематическими; существуют документы одной разновидности, одного лица. По форме и способу издания выделяют корпус, серию, сборник, моноиздание, альбом, плакат, публикацию в периодическом или продолжающемся издании, приложения к научному или научно-популярному труду. Существуют и другие способы классификации документов.

Рассмотрим пример документарной системы, применимой для сбора экономических сведений методом фокус-группы. Классификация документов для сбора первичной информации при проведении полевого исследования представляет собой довольно сложную систему. Она устанавливает

отношения между выполняющими исследования сотрудниками, которые в процессе работы имеют разные роли и статусы. Документарная система отражает, например, процесс поиска и отбора респондентов, форматы упаковки информации, необходимые для фиксации результатов контакта коммуникатора с участниками исследований, и т.д. Разные виды таких документов имеют свои специфические особенности применения в рабочем процессе и свою длительность хранения. В маркетинговых, социологических, социально-психологических исследованиях и ряде других для сбора первичных данных, преимущественно количественных, применяются как минимум перечисленные ниже виды документов (в широком смысле).

1. Инструктивные документы:
 - учебники, справочники, монографии, статьи, методические разработки;
 - профессиональные кодексы;
 - правила, должностные инструкции, методические рекомендации;
 - инструкции к исследованию;
 - комментарии к различным документам.
2. Управляющие документы:
 - задание наблюдателю / рекрутеру / интервьюеру / модератору / бригадиру / организатору;
 - ведомость, журнал выдачи / приема заданий;
 - отчет о выполнении работы;
 - объяснительная записка.
3. Удостоверяющие документы:
 - удостоверение сотрудника (интервьюера);
 - информационные листовки;
 - нагрудные значки, бейджи;
 - письма-рекомендации.
4. Документы для поиска и отбора респондентов:
 - маршрутная карта для интервьюера;
 - бланк-задание и маршрутный лист;
 - задание на отбор респондентов.
5. Документы для записи результатов контакта с респондентом:
 - вопросник или анкета;
 - кодировочный бланк;

- график или дневник самонаблюдения;
 - бланк наблюдения или карточка наблюдателя;
 - методический отчет.
6. Вспомогательные документы для контакта с респондентом:
- комплект карточек (например, со справочным материалом);
 - иллюстративные материалы;
 - кодификатор.
7. Документы для организации групповой дискуссии:
- скринер;
 - анкета участника фокус-группы;
 - список участников групповой дискуссии;
 - схема рассадки участников групповой дискуссии;
 - заготовки для проективных методик;
 - тематический гид / план групповой дискуссии.
8. Документы, используемые при вводе данных на компьютер:
- шаблон / макет ввода;
 - инструкция для оператора;
 - кодификатор открытых вопросов;
 - списки / перечни (разновидности кодификаторов);
 - отчет оператора.
9. Отчетная документация:
- синопсис исследования;
 - сценарий проведения исследования;
 - алгоритмы и программы обработки собранных данных;
 - видеозапись и документы с результатами ее обработки;
 - отчеты по расходованию бюджета исследования;
 - аудиозапись и документы с результатами ее обработки;
 - таблицы, графики, базы данных, базы знаний;
 - промежуточный отчет;
 - презентация (для заказчика) устная / печатная / электронная;
 - финальный отчет.

Очень важно, чтобы используемые типы документов обеспечивали взаимную комплементарность и снижали до приемлемого уровня неопределенность, с которой работает исследователь, по сути «охотник за смыслами».

Классификаторы типов документов весьма полезны, но при сборе качественной, нечетко структурированной, нечеткой по жанру экономической информации ситуация со смысловой машинной обработкой может значительно усложниться, и для преодоления связанных с этим проблем требуются качественно новые подходы.

АНАЛИЗ КОРРЕКТНОСТИ И ПОЛНОТЫ СОБРАННОЙ ИНФОРМАЦИИ

На рис. 5 представлен шаблон, позволяющий классифицировать собранную информацию, оценить степень ее полноты и корректности. В левом нижнем углу рисунка находится прямоугольник с названием «Таксонная структура» [26, 33]. К этой структуре относятся все собранные, но не классифицированные факты, например автомобильные номера Московской области, расположенные по порядку, или телефонные номера жителей Восточного административного округа, или все номера дипломов о высшем образовании с 1983 по 2001 гг., все журналы из списка ВАК по алфавиту. Факты обязательно должны относиться к исследуемой предметной области.

В правом верхнем углу — в условном смысле архетипическая структура, отражающая кратко и точно всю суть исследуемой предметной области, сущности, например набор необходимых и достаточных критериев, однозначно определяющих научный журнал как относящийся к журналам ВАК. В левом верхнем углу — вся необходимая и достаточная совокупность терминов и родовых понятий, описывающих предметную область, например термины «научная статья», «диссертация», «редколлегия», «двойное слепое рецензирование текста присланной научной статьи».

Рис. 5. Классификация, используемая для анализа корректности и полноты собранной информации об исследуемой сущности

В правом нижнем углу — вся совокупность тем и ситуаций, к которым может иметь отношение предметная область или исследуемая сущность, например, темы «защита диссертации», «необходимость повышать индекс цитирования Хирша

для гарантированного получения гранта на продолжение исследований ученым или его научным учреждением». В центре рисунка — символ, отражающий суть понятия, например диплом как символ полученного образования, название как

символ товарной группы, список ВАК как символ принадлежности к нему конкретного журнала.

Приведенная классификация [12] помогает оценить полноту описания объекта исследования. Она позволяет предсказать существование неизвестных ранее объектов и зависимостей между известными объектами, вскрыть качественно новые связи.

Известно, что всякое понятие имеет содержание и объем. Содержание понятия — совокупность существенных и отличительных признаков предмета, качества или множества однородных предметов, отраженных в этом понятии. Содержание понятия обсуждают совокупно с его объемом. Объем понятия — множество обобщенных в нем предметов. Известен закон обратного отношения между содержанием и объемом понятия: чем шире объем понятия, тем проще его содержание, и наоборот. Все остальные термины, используемые в рассматриваемой методике, имеют такие же общепризнанные значения и по этой причине в статье не расширяются.

Методика позволяет переходить от определенного уровня обобщения к другому, к большей или меньшей конкретизации, выявлять степень проработанности анализируемого текста. Если по всем 17 элементам схемы представлена качественная информация, то можно утверждать, что описываемый объект исследования (текст) достаточно глубоко проработан. Любые перекосы по объему и качеству информации, а также ее отсутствие свидетельствуют о наличии «слепых» пятен в сознании исследователя или в собранном или изложенном материале. Выявленные перекосы позволяют выработать корректную стратегию дальнейшего сбора недостающей информации. В табл. 2 и 3 приведены примеры применения классификации в различных предметных областях.

В качестве удобной модели для анализа сложного экономического нарратива в этой статье выбран кейкис как инструмент [13]. Примеры текстов кейкисов приведены в статьях автора [8–22]. На рис. 6 представлена обобщенная структура

кейкиса, которая позволяет относительно компактно описывать любую собранную или имеющуюся информацию о проблемной ситуации. Кейкис как инструмент работы с нарративами и их генерирования позволяет зафиксировать поля исследовательских вопросов, проблем, типовых задач и решений. Автор в ближайшее время предложит программную реализацию инструмента.

Приведенный на рис. 7 формат описания структуры суботрасли постоянен для любой суботрасли. Если заявить любую организацию как внутреннюю среду, то состав участников ее внешней среды (контрагентов) будет одинаков. Всегда можно будет обнаружить генеративную линию, т.е. тех, кто создал организацию, и тех, кого создала она (дочерние / аутсорсинговые организации). Обязательно есть линия обслуживания: поставщики и посредники (те, кто обслуживает организацию), потребители и посредники (те, кого обслуживает организация); эффект синергии организация получает за счет партнеров, в том числе стратегических, «отрицательной синергии» (путем деятельности, направленной на оттягивание на себя ресурсных потоков от потребителей) — за счет конкурентов и субститутов. Так построена любая суботрасль и отрасль, любые типы отношений между субъектом (внутренней средой) и его внешней средой. Субъектом может быть текст, человек, группа, организация, отрасль и т.д.

Приведенная на рис. 8 классификация позволяет оценить степень корректности исследуемого экономического текста в четырех взаимосвязанных и взаимопроникающих областях (мирах) [36]:

- 1) цитируемый, отражающий субъективные оценки и мнения участников и наблюдателей;
- 2) отражающий объективные структуры, персонажей, формальные и неформальные отношения, сеть фактических и фиктивных событий в физическом времени, сеть причинных и следственных связей в физическом времени, осознанных верифицируемых стратегий, их результатов и последствий;

Таблица 2. Пример применения классификации к реформам Александра II и всем описывающим их текстам

Термин	Коды*	Пример
Таксонная структура	5.1	Вся совокупность событий периода экономических реформ Александра II и описывающих их текстов
Класс денотатов	4.1	Отмена крепостного права. Передел собственности. Серия финансовых реформ, направленных на централизацию финансового дела. Поощрение русского купечества. Создание инфраструктуры, стандартизация отчетности
Символ	3.3	Текст манифеста от 19 февраля 1861 г. «Об освобождении крестьян». Социальное явление «лично свободный безземельный крестьянин в городе» как символ реформы. Указ 1864 г. об учреждении Государственного банка
Концепт	2.3	Начало движения по превращению из аграрной страны в индустриальную цивилизацию, удержание Сибири и Дальнего Востока
Архетипическая структура	1.3	Реформы: революция сверху, переход от феодализма к рыночной экономике, модернизация догоняющего типа, чиновничий либерализм. Представление Лорис-Меликовым российскому обществу проведенных экономических реформ как «диктатуры сердца»
Термины, родовые понятия	1.1	Экономические реформы, проведенные на территории Российской империи в период царствования императора Александра II с момента воцарения до момента смерти, и тексты, их описывающие. Изменение форм социальных взаимоотношений
Имя, обозначающее совокупность родовых понятий, терминов	2.1	«Великие реформы Александра II Освободителя»
Обобщенное название темы	4.3	Процесс «Очередная волна экономических реформ» (реформы Александра II)
Темы (процессы и коллизии)	5.3	Волны экономических реформ на территории Руси и России (около 30). Экономическая слабость, приведшая к военной слабости страны и, как следствие, к поражениям (например, в Крымской войне), к распаду империи
Объем родовых понятий, терминов	3.1	Секретный комитет, главная редакционная комиссия генерала Ростовцева, решение об амнистии декабристов, решение о смягчении цензуры и активизации общественной жизни, «влиятельные толстые журналы», решение об упрощении выезда за границу, решение о внутренней автономии университетов, решение о создании сети учебных заведений, появление прослойки разночинцев из-за снятия сословных ограничений на обучение в гимназиях, решение о замене принципов формирования армии, акцизная система
Персонаж контролирующий (не в группе)	3.2	Император как личность, гуманный, «диктатор», двоеженец
Персонаж влияющий (в группе)	3.4	Император как непонятый реформатор, который ошибочно продал Аляску, с почестями принял Шамиля в русское подданство
Тематическая область понятий	3.5	Банковское дело, налоги, акцизы, право собственности на землю, военные потери и бюджеты, вероятность социального взрыва, территориальная целостность
Класс тематических объектов	5.2	Земля, личная свобода крестьянина, крестьянство, земство, купечество, дворянство (помещики-крепостники), налоги, система откупов и др.
Персонаж наблюдающий (не в группе)	4.2	Император (постфактум) — привлекательная фигура с точки зрения крестьян и освобожденных болгар, но не для русской левой интеллигенции

Таблица 2. Пример применения классификации к реформам Александра II и всем описывающим их текстам (продолжение)

Термин	Коды*	Пример
Персонаж управляющий (в группе)	2.2	Министры — чиновники-либералы братья Милютины (отвечали за крестьянство, финансы, военное дело)
Содержание	1.2	Сохранение территориальной целостности, модернизация экономики, сохранение лояльности граждан, снижение уровня внешней агрессии и угроз, синхронизация экономической жизни России и Европы

* Здесь и далее соответствуют представленным на рис. 5.

Таблица 3. Пример применения классификации: документ об образовании

Термин	Коды	Пример
Таксонная структура	5.1	Перечни событий и организаций, например, списочный состав всех учебных заведений, имеющих право выдавать документы, относящихся к образованию
Класс денотатов	4.1	Минимальная сущностная классификация событий, имеющих отношение к образованию, например, по территориальному или отраслевому признаку
Символ	3.3	Официально признанный диплом об окончании конкретного лицензированного учебного заведения
Концепт	2.3	Структура компетенций обладателя диплома (набор изученных им и востребованных на рынке дисциплин)
Архетипическая структура	1.3	Образованность, набор компетенций образованного человека, что позволяет ему социализироваться на качественно новом уровне
Термины, родовые понятия	1.1	Учебное заведение, изученные дисциплины, преподавательский корпус, одногруппники, учебные пособия, учебные помещения, каникулы, учебное время
Имя, обозначающее совокупность родовых понятий, терминов	2.1	Студент, слушатель, обучаемый, название факультета, учебной группы, дисциплины, имя профессора
Обобщенное название темы	4.3	Студент, изучающий экономику, менеджмент, биологию, кибернетику
Темы (процессы и коллизии)	5.3	Процесс обучения конкретным специальностям и возникающие при этом затруднения
Объем родовых понятий, терминов	3.1	Весь необходимый и достаточный объем понятий, описывающих образование как явление
Персонаж контролирующий (не в группе)	3.2	Контролер (например, родственники обучающегося) соответствия сути предлагаемого образования существующим общепринятым нормам, правилам, регламентам, законам
Персонаж влияния (в группе)	3.4	Законодатель общественного мнения, авторитетный судья
Тематическая область понятий	3.5	Специальная профессиональная предметная область (отрасль), набор специфических видов деятельности, стандартных проблемных ситуаций и способов их разрешения
Класс тематических объектов	5.2	Списки учебных заведений страны (лицензированных и нелицензированных), списки специальностей (аккредитованных и не аккредитованных в стране)
Персонаж наблюдающий (не в группе)	4.2	Обучаемый, родственники обучаемого

Таблица 3. Пример применения классификации: документ об образовании (продолжение)

Термин	Коды	Пример
Персонаж управляющий (в группе)	2.2	Минобрнауки, административно-преподавательский корпус учебных заведений, корпус потенциальных работодателей
Содержание	1.2	Содержание образовательных программ, адекватных запросам отраслевых рынков национальной и мировой экономики

3) отражающий субъективную систему авторов, нарраторов разного рода, читателей (включая фиктивных) и порожденных ими текстов и изменений, искажений этих текстов;

4) отражающий сложившиеся отношения (социально-психологические, пространственно-временные, культурно-идеологические и т.д.).

Классификация, представленная на рис. 9, позволяет идентифицировать исследуемый текст по типам коммуникации, каждый из которых обладает своими устойчивыми стилистическими и смысловыми особенностями, предполагающими индивидуальный способ обработки текста.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ (ЗАЩИТЫ)

На рис. 10 приведена одна из возможных классификаций видов психологической защиты.

Из приведенной схемы видно, как, в каких структурах и в какой последовательности инерционная система барьеров служит препятствием на пути сохранения душевного равновесия и психического здоровья. Можно предположить, что наиболее травмирующая и незамаскированная информация будет улавливаться и преобразовываться системой цензуры раньше, а менее страшная или замаскированная (закодированная) проходить глубже. Тогда на этом пути, состоящем из системы ловушек, будут меняться формы анализа и способы обезвреживания травмирующей информации: она будет продвигаться как бы по сужающемуся коридору (лабиринту), перегороженному фильтрами и преобразователями. Рассмотрим часть из них.

■ *Отрицание.* Игнорирование потенциально тревожной информации, уклонение от нее с помощью переориентации внимания. Нежелательная информация не пропускается уже на входе воспринимающей системы. Она необратимо теряется для человека и не может быть впоследствии восстановлена.

■ *Подавление.* Блокировка неприятной информации либо при ее поступлении в память из воспринимающей системы, либо при выводе из памяти при вспоминании. Подавление осуществляется путем такого эмоционального маркирования информации, которое затрудняет последующее произвольное ее вспоминание. Задержанная информация сохраняется в каком-то виде и даже может проявляться в невротических симптомах.

■ *Рационализация.* Отфильтровывание и замена в сознании одновременно двух компонентов информации, касающихся истинных мотивов и оценки неблагоприятного действия или качества. Социально неодобряемый мотив заменяется на социально приемлемый, оценка отрицательная при истинном мотиве — на положительную при измененном, теперь уже приемлемом мотиве. Аргументация социальной приемлемости нового мотива обеспечивается мышлением, а коррекция оценки — эмоциональной сферой.

■ *Катарсис.* Перестройка самой системы ценностей человека. В отличие от других видов защиты, воздействие катарсиса не приводит к изменению отношения к локальному событию или к перемене направленности действия под влиянием сложившейся системы ценностей, а в результате чрезвычайно мощного возбуждения эмоциональной сферы происходит корректировка

Рис. 6. Обобщенная структура кейкиса

Рис. 7. Формат карты суботрасли

Примечание: 1 — генеративная линия, 2 — линия обслуживания, 3 — линия синергии, 4 — линия «отрицательной синергии».

самой иерархии ценностей. Механизм защиты состоит в изменении масштаба значимости.

■ **Вытеснение.** Фильтрация мотивационного компонента информации при переводе ее из памяти на вход сознания. Осуществляется замена: неприемлемый мотив действий замещается приемлемым. Вместе с тем другие компоненты, касающиеся содержания действий и эмоциональной их оценки, при приемлемом мотиве могут пробиться в сознание и в таком виде осознаваться.

■ **Идентификация** — разновидность проекции, связанная с неосознаваемым отождествлением себя с другим человеком, переносом на себя желаемых чувств и качеств. Это возвышение себя до другого путем расширения границы «я». Идентификация связана с процессом, в котором человек, как бы включив другого в свое «я», заимствует

его мысли, чувства, действия. Вообразив себя на месте модели, т.е. переместив свое «я» в этом общем пространстве, он может испытать состояние сочувствия, соучастия, симпатии, т.е. почувствовать другого через себя и тем самым глубоко его понять.

■ **Проекция.** Замена в сознании компонентов информации, касающихся принадлежности неблагоприятного действия или качества себе самому, на принадлежность этого поступка или качества другому конкретному лицу — информация осознается с подменой ее принадлежности. Вытеснение и проекция предотвращают осознание. При вытеснении нежелательная идея отбрасывается обратно в «Оно», а при проекции — во внешний мир.

■ **Отчуждение.** Отфильтровывание компонентов информации, касающихся отрицательной

Рис. 8. Паттерн для текста

Примечание: 1 — генеративная линия, 2 — линия обслуживания, 3 — линия синергии, 4 — линия «отрицательной синергии».

Рис. 9. Отношения «читатель — автор»

		Читатель	
		Конкретный	Абстрактный
Автор	Конкретный	«Юности честное зеркало», «Как закалялась сталь» Н. Островского, письмо Пушкина к жене Н.Н. Гончаровой	«Манифест компартии» К. Маркса и Ф. Энгельса, центурии Нострадамуса
	Абстрактный	Повестка конкретному человеку о призыве на воинскую службу, судебное решение в отношении участника тяжбы	Сказки, Ветхий завет

Рис. 10. Архитектура психологической защиты

Источник: [5].

эмоциональной оценки собственных неблагоприятных действий или качеств и их принадлежности себе. Они не заменяются другими, а капсулируются и поэтому не отражаются в сознании, блокируются. Таким образом, прерываются связи между содержательной частью информации и ее оценкой. Человек не ощущает эмоциональной связи некоторого факта с собственным действием или качеством либо теряет связи с другими частями своей личности.

■ *Замещение.* Отклонение неприемлемого действия от исходной мишени и направление его либо на другую мишень, либо в другое пространство реализации, например в мир фантазий.

■ *Сновидение.* Переориентация (по типу замещения) — перенос действия в иной план, из мира реальных событий в мир событий в фабуле сновидения, где реальные тревожащие факторы маскируются символами. Упорядочивание фактов в бессознательном состоянии представляет собой динамический процесс. Ощущения оживают в образах, и чем сильнее переживания, тем ярче выражающий их образ.

■ *Сублимация.* Переадресация (по типу замещения) энергетического потенциала с сексуальных и агрессивных реакций на творческие усилия. Объекты и способы реализации сексуальных и агрессивных импульсов заменяются на приемы и объекты приложения творческих усилий. Защита реализуется с участием эмоциональной сферы [5].

ПРОЯВЛЕНИЕ ВИДОВ ЗАЩИТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ТЕКСТАХ (НАРРАТИВАХ)

Читатель сложных экономических текстов априори полагает, что в лучшем случае ему будет предложен явный или неявный набор количественных и/или качественных классификаций, на котором будет четко или нечетко продемонстрирован набор (система) продуманных логичных стратегий и указана одна (очень редко две-три) наиболее предпочтительная, желательна абсолютно правильная стратегия, с которой согласятся

все, что подтвердит правоту автора. Однако набор осознанных стратегий всегда «приправлен» обилием защитных неосознанных реакций, механизмов, копингом. Опытный редактор может их обнаружить и удалить, тем самым уничтожив значимую для анализа информацию об авторе, рассмотренном объекте исследования и ситуации вокруг него. К счастью, суперпрофессиональных редакторов мало, и основной поток экономических публикаций такой чистке не подвергается, что создает огромное поле не искаженной редактурой информации, пригодной для последующего анализа, синтеза, абстрагирования и идеализации.

Механизм психологической защиты проявляется в экономических текстах неосознаваемой направленностью нарратора на минимизацию своих отрицательных переживаний, реже — читателя. Защитные механизмы лежат в основе процессов сопротивления изменениям. Понятие защиты вошло в практику большинства консультантов независимо от школ и направлений, которых они придерживаются. Для нарратора психологическая защита ослабляет внутриличностный конфликт, порождающий противоречия между бессознательными инстинктивными импульсами и усвоенными нарратором требованиями внешней среды относительно идентичности, мотивов, целей и ценностей. Защита, бессознательно отрицая или искажая реальность, ослабляет этот конфликт и тем самым регулирует поведение человека, повышая его адаптивность к вызовам внешней среды. Защитные механизмы нарратора могут исказить, отрицать внутреннюю и внешнюю реальность, что приводит, например, к социальной дезадаптации из-за неправильно сделанных оценок, некорректных решений и действий. Авторский почерк нарратора можно с высокой степенью вероятности определить не только по частотности употребления тех или иных слов, словосочетаний, идей, но и видов защиты, их сочетаний, частотности (привычности) их предпочтения другим видам.

Общепризнанной единой классификации защитных механизмов не существует. Принято подразделять их на уровни (табл. 4, 5). Автор статьи

Таблица 4. Первичные защитные механизмы

Защитные механизмы	Суть и примеры
Всемогущий контроль	Нарратор воспринимает себя причиной всего и вся (тексты высших руководителей)
Диссоциация	Нарратор отделяет себя от своих неприятных переживаний («я подумаю об этом завтра»)
Интроекция	Нарратор идентифицирует себя с агрессором, т.е. бессознательно включает в свой внутренний мир воспринимаемые извне взгляды, мотивы, установки других людей, часто оппонентов (в 1990-х гг. депутаты в Государственной Думе в прямом эфире говорили на «фене»)
Отрицание	Нарратор полностью отказывается от осознания неприятной информации («леса не могут гореть, т.к. у нас все под контролем», «не хочу я об этом говорить и писать, и некогда, и не о чем»)
Примитивная идеализация	Нарратор воспринимает другого человека как идеального и всемогущего («вот придет президент и решит нашу проблему»)
Примитивная изоляция	Например, защитное фантазирование — нарратор уходит от реальности в другое психическое (измененное) состояние
Проективная идентификация	Нарратор навязывает читателю роль, основанную на своей проекции (образ РФ в американских и российских СМИ)
Проекция	Нарратор ошибочно воспринимает свои внутренние процессы как происходящие вовне («просыпаясь утром, все бегут читать мою рекламу в свежей газете»)
Расщепление эго	Нарратор представляет объект исследования однобоко — или хорошо, или плохо, качества, которые не вписываются в такую оценку, отсекаются, с ними работают отдельно («да, это значимо, но обсуждать это будем в другом месте»)
Соматизация, или конверсия	Нарратор переживает соматический дистресс в ответ на психологический стресс и ищет медицинской помощи в связи с соматическими проблемами (справка о болезни как универсальная объяснительная)

опирается на классификацию Н. Мак-Вильямс [24] как наиболее приемлемую, в ней выделены два уровня защитных механизмов в зависимости от того, насколько сильно их применение мешает индивиду адекватно воспринимать реальность. Приведенные в списке литературы кейкисы [8–22] позволят читателю потренироваться в обнаружении защиты разных видов.

Фрагмент концептуальной модели для «семантической машины» представлен на рис. 11.

ВРЕМЯ В НАРРАТИВЕ, СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ДЛЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ

Время — одно из основных понятий, используемых в естественно-научных дисциплинах, это

ось, вдоль которой перемещаются, изменяясь, физические, экономические и социально-психологические объекты и явления. Если вспомнить определение из диалектического материализма, то «время — это объективно реальная форма существования движущейся материи, характеризующая последовательность развертывания материальных процессов, отделенность друг от друга разных стадий этих процессов, их длительность, их развитие» [4]. Время может быть необратимым (физическое) и обратимым (психологическое), его течение может быть ускоренным, замедленным, пульсирующим, разрывным, циклическим, упорядочивающим, индивидуальным, синхронизированным и несинхронизированным для субъекта и наблюдателя, линейным и циклическим. Время отражает изменчивость субъекта и наблюдателя (включенного и невключенного нарратора).

Таблица 5. Вторичные защитные механизмы

Защитные механизмы	Суть и примеры
Аннулирование, или возмещение	Нарратор бессознательно пытается отменить эффект негативного события путем создания некоего позитивного события (войну можно назвать операцией, человеческие и финансовые жертвы — неизбежными потерями, коррупцию — лоббизмом)
Вытеснение, подавление / репрессия	Нарратор может в спешке или в суете «забыть» неприятную информацию
Вымещение, замещение или смещение	Нарратор находит козла отпущения, обвиняет его во всем и требует немедленной и жестокой расправы
Игнорирование, или избегание	Нарратор настойчиво контролирует и ограничивает или существенно искажает поток информации об источнике пугающего психологического воздействия («случился кризис, но информировать сообщество будем выборочно, как бы чего не случилось, а может, все само рассосется»)
Идентификация	Нарратор отождествляет себя с другим человеком и даже группой («Государство — это я!»)
Изоляция аффекта	Нарратор удаляет эмоции из наррации («мужчины не плачут»)
Интеллектуализация	Нарратор неосознанно перегружает текст профессиональной терминологией и неологизмами, стремясь контролировать эмоции и импульсы читателя на основе рациональной интерпретации ситуации
Компенсация или гиперкомпенсация	Нарратор прикрывает свои слабости, подчеркивая свои сильные стороны, преодолевая фрустрации в одном сверхудовлетворением в другом («Да, мы обанкротились, но с каким шиком и треском! Как первооткрыватели, ведь так до нас никто не делал!»)
Морализация	Нарратор убеждает себя и читателей в моральной необходимости происходящего и сделанного («Кто-то ведь должен быть «кровавой собакой», «Лес рубят — щепки летят!»)
Отыгрывание, или разрядка	Нарратор снимает эмоциональное напряжение, многократно проигрывая ситуацию с негативными переживаниями [8–22]
Поворот против себя, или аутоагрессия	Нарратор перенаправляет негативные эмоции по отношению к объекту во внешней среде на самого себя («я поверил, меня обманули эти жулики, это я во всем виноват и за все заплачу»)
Раздельное мышление	Нарратор совмещает взаимоисключающие установки, не осознавая противоречий между ними («Это у вас Иванова уволили как вора, а у нас он — честнейший милейший человек. Хотя случаи воровства при нем были зафиксированы, но это не он, это другие!»)
Рационализация	Нарратор привычно объясняет себе свое поведение собственным статусом профи (высказывание заказчика по парадоксальным результатам фокус-группы: «Я — восьмидесятипятилетний мужчина, долго живший на Кавказе и в Средней Азии, лучше этих четырнадцатилетних москвичек знаю, какие запахи и оттенки должны им всем нравиться!»)
Реактивное образование	Нарратор защищается от собственных запретных импульсов, выражая в поведении и мыслях противоположное побуждение (в фильме Захарова «Обыкновенное чудо» персонаж Л. Васильевой, нежно влюбленный в героя Ю. Соломина, вместо того чтобы помочь другой влюбленной паре, начинает требовать: «Бить в барабан! Тревога!»)
Реверсия	Нарратор проигрывает жизненный сценарий, меняя в нем местами объект и субъект («Если бы директором был я!»)
Регрессия	Нарратор начинает использовать детские, дурашливые, ребячливые модели поведения (танцы Б.Н. Ельцина на сцене с Евгением Осиним, его же неумелая игра на трубе перед немецким военным оркестром, привычное оправдание: «Я так больше не буду!»)
Сексуализация	Нарратор превращает нечто негативное в позитивное, приписывая ему сексуальные свойства (шутка арестанта: «Как эротичны нули в числе, обозначающем недостачу!»)
Сублимация	Нарратор перенаправляет свои внутренние импульсы в русло социально приемлемой деятельности (В.И. Ленин: «Учиться, учиться и учиться!»)

В метрологическом смысле понятие «время» (рис. 12) имеет два аспекта:

1) координаты события на временной оси (текущий момент времени) — на практике это текущее время: календарное, определяемое временем суток, какой-либо системой счисления (шкалой) времени (примеры: местное время, универсальное координированное время);

2) относительное время, временной интервал между двумя событиями.

Событие — это такое локализованное в пространстве явление, в котором нет «раньше» и «позже», иными словами, оно не имеет протяженности во времени, поэтому необходимо различать события и последовательности событий — процессы. Если в явлении различимы начало и конец во времени, то речь идет как минимум о двух событиях — событиях начала и конца этого явления. Такое явление будет не событием, а процессом. По сути, событие — это когда предыдущий процесс не может быть продолжен и заменяется следующим качественно иным процессом.

Много авторов обсуждали альтернативность сценариев будущего, его нефиксированность. По сути, будущее описывает не привычная со школьных времен «стрела времени», а «метла времени», а может быть, сетевое временное полотно. То же самое можно сказать и про прошлое. Психологическое время и временные ритмы для разных типов и уровней наблюдателей, имеющих разные компетенции и индивидуальные особенности, существенно разнятся.

Рассмотрим литературный пример психологического времени. Вспомните «Мертвые души» Н.В. Гоголя. Главный персонаж поэмы разъезжает в бричке, то размышляя о будущем, то отправляясь мыслями в прошлое, унылое и скучное детство, остро переживая психологически сложные моменты и драматические события. Вряд ли вы станете утверждать, что для Павла Ивановича Чичикова эта «психологическая машина времени» нереальна, т.к. она весьма настойчиво его мотивирует и заставляет действовать.

Пример из экономики: долговые обязательства, форвардные контракты, план маркетинговых коммуникаций, бизнес-план, план стратегического развития, отчет о проделанной работе, анализ произошедших экономических событий и разбор совершенных ошибок — это разнообразные виды вполне реальных «психологических машин времени».

Еще один пример: организация объективно перешла на новый этап развития, при этом изменились парадигма, проблемы и инструменты их преодоления, а часть сотрудников и руководителей психологически остались на предыдущем этапе, в рамках прошлой парадигмы, и очень удивляются тому факту, что привычный инструментарий перестал работать.

В школе нам говорили о «стреле времени», которую так удобно применять в физике. В вузе философы говорили нам уже о психологической «метле времени», о том, что время может быть фрактальным, разновариантным, скачкообразным и даже разнонаправленным. Метафорически эти представления о времени показаны на рис. 13.

В табл. 6 представлены качественные и количественные метрики времени. При анализе сложных экономических нарративов очень полезно задавать вопрос о конкретной временной метрике, которая будет использована для оценки тех или иных событий. Путаница с этапами жизненного цикла и адекватными стратегиями экономического поведения сломала не один бизнес. Конкретных примеров из российской практики, уверен, вы знаете много.

Часто партнеры по коммуникации живут одномоментно, тем не менее в разных временах, следуя своей индивидуальной временной логике, что порождает взаимное неудовольствие и конфликты. Обломов и Штольц, будучи современниками, живут в разнонаправленных психологических временах. Обломов тяготеет к недискретному нециклическому времени, а Штольц — дискретному циклическому. По этой причине за общением этих антиподов так интересно наблюдать при развитии сюжета (наррации) романа.

Рис. 11. Фрагмент концептуальной модели для «семантической машины»

Рис. 11. Фрагмент концептуальной модели для «семантической машины» (продолжение)

Рис. 12. Психологическое время нарратора (субъектное и субъективное)

Рис. 13. «Стрела времени» и «метла времени»

Таблица 6. Матрица оценки индивидуального времени для субъекта А (Обломов) относительно субъекта Б (Штольц)

Время индивидуальное	Обратимое психологическое время (может двигаться в двух направлениях)				Необратимое физическое время (движется только вперед)					
	Направление		Дискретное		Недискретное		Дискретное		Недискретное	
	←	→	Нециклическое	Циклическое	Нециклическое	Циклическое	Нециклическое	Циклическое	Нециклическое	Циклическое
Время субъекта А	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Время субъекта Б	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-

Приведенная на рис. 14 классификация позволяет оценить степень корректности, полноты и достаточности динамического описания объекта исследования, сделанного разными нарраторами одновременно или в разное время [36]. Она позволяет предсказать существование или необходимость обнаружения неизвестных ранее объектов (индексных текстов), определить направление поиска или генерирования текста, оценить собранную информацию, ее корректность, достаточность, степень доказательности. На модели можно отследить процессы отфильтровывания и/или искажения собранного массива данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мировая экономика находится в условиях перманентной нестабильности. Если последствия «информационной бури» не будут преодолены, то вряд ли в будущем нас ждут улучшения. В рамках методологического и методического аппарата технологической платформы «Кейкис», которая позволяет вырабатывать управленческие решения

для проблемных ситуаций в условиях высокой неопределенности, вполне возможна программная и аппаратная реализация «семантической машины» (по сути, анализатора и навигатора по сложным экономическим нарративам) и последующая его коммерциализация при оснащении очень востребованных сейчас и разнообразных по отраслевой направленности ситуационных центров.

На исследовательский вопрос «Существуют ли для сложных экономических нарративов необходимые и достаточные наборы классификаций, позволяющих идентифицировать присутствующие в общедоступных текстах скрытые смыслы, дефекты, скрытые виды психологической защиты, не осознаваемые авторами текстов?» ответ положительный. Да, представленный набор инструментов позволяет это сделать. На вопрос «Можно ли при помощи представленных к рассмотрению классификаций генерировать экономические нарративы, итеративно улучшать их качество и адекватность внешним вызовам?» ответ также положительный. Да, представленный набор инструментов показывает направление действий для совершенствования создаваемого сложного экономического текста.

Рис. 14. Модель динамического описания объекта исследования, сделанного разными нарраторами одновременно или в разное время

Рис. 14. Модель динамического описания объекта исследования, сделанного разными нарраторами одновременно или в разное время (продолжение)

ЛИТЕРАТУРА

1. Аганбегян А.Г. Шесть шагов, необходимых для возобновления социально-экономического роста и преодоления стагнации, рецессии и стагфляции // Деньги и кредит. — 2015. — №2. — С. 7–13.
2. Аганбегян А.Г., Ивантер В.В. Текущая экономическая ситуация в России: траектория развития и экономическая политика // Деньги и кредит. — 2014. — №11. — С. 3–10.
3. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. — М.: Наука, 1983.
4. Гегель Г.В.Ф. Собрание сочинений в 14-ти томах. — М.: Издательство социально-экономической литературы, 1929–1959.
5. Грановская Р.М. Элементы практической психологии. — СПб.: Свет, 2000.
6. Дуканич Л.В., Коробейникова С.В. Процессно-ориентированный подход в управлении бизнес-образованием: опыт применения // Высшее образование. — 2013. — №5. — С. 119–123.
7. Емельянов Е.Н., Поворничина С.Е. Психология бизнеса. — М.: Армада, 1998.
8. Жмуров Д.А., Киселев В.Д., Пронин П.Г. Кейкис «Можно ли отличить шантаж от заблуждения» // Менеджмент качества. — 2014. — №4. — С. 316–333.
9. Киселев В.Д. Инструментарий описания слабо формализованных проблемных и рискованных ситуаций // Проблемы анализа риска. — 2010. — Том 7. — №1. — С. 50–88.
10. Киселев В.Д. Кейкис «Хорошее начало — половина дела» // Менеджмент инноваций. — 2014. — №3. — С. 169–181.
11. Киселев В.Д. Открытая библиотека российских кейсов (на базе технологической платформы «Кейкис»). На пути в мировое хозяйство / Под ред. Л.И. Евенко и Н.Н. Карповой. — Выпуск XI. — М.: Граница, 2013. — 280 с.
12. Киселев В.Д. Оценка динамики изменения ресурсного потенциала проекта, сути актуальных проблем и способов их преодоления // Менеджмент инноваций. — 2015. — №2. — С. 134–155.
13. Киселев В.Д. Российские кейсы в жанре кейкис // Маркетинг услуг. — 2014. — №1. — С. 22–48.
14. Киселев В.Д. Смысловой драйвинг по целям и ценностям, заявленным клиентом // Стратегический менеджмент. — 2015. — №3–4. — С. 226–246.
15. Киселев В.Д., Аверин Д.В. Кейкис «Отношения или механизмы, семья или компания» // Управление корпоративной культурой. — 2014. — №3. — С. 220–230.
16. Киселев В.Д., Бартунова А.О. Кейкис «Фандрайзинг без страха и страховки» // Маркетинг услуг. — 2014. — №2. — С. 100–108.
17. Киселев В.Д., Бестолков В.И. Кейкис «Недопущение дальнейшего падения спроса» // Промышленный и b-2-b маркетинг. — 2014. — №3. — С. 202–215.
18. Киселев В.Д., Волкова А.Б. Кейкис «Позиционирование общекорпоративного интернет-ресурса» // Интернет-маркетинг. — 2014. — №5. — С. 320–328.
19. Киселев В.Д., Зуенкова Ю.А. Кейкис «Налаживание сети прямых продаж для сохранения маржинальности». Разбор кейкиса // Управление продажами. — 2014. — №5. — С. 284–301.
20. Киселев В.Д., Попова О.В. Кейкис «Могут ли амбиции руководителя победить его некомпетентность?» // Управление корпоративной культурой. — 2015. — №3. — С. 208–222.
21. Киселев В.Д., Сотникова М.Н. Кейкис «Баланс между полномочиями и компенсациями» // Маркетинг и финансы. — 2014. — №2. — С. 136–148.
22. Киселев В.Д., Сыпабеков С.Ж. Кейкис «Матрица: перезагрузка» // Маркетинг услуг. — 2014. — №3. — С. 36–45.
23. Кудрин Б.И. Два открытия: явление инвариантности структуры техноценозов и закон информационного отбора. Выпуск 44. Ценологические исследования. — М.: Технетика, 2009.
24. Мак-Вильямс Н. Защитные механизмы // Психоаналитическая диагностика: понимание структуры личности в клиническом процессе. — М.: Класс, 1998.
25. Мау В., Улюкаев А. Глобальный кризис и тенденции экономического развития // Вопросы экономики. — 2014. — №11. — С. 4–24.
26. Мейен С.В., Шрейдер Ю.А. Методологические аспекты теории классификации // Вопросы философии. — 1976. — №12. — С. 67–79.
27. Никольская И.М., Грановская Р.М. Психологическая защита у детей. — М.: Речь, 2006.
28. Пронин Э.А. Основы социального государства. — М.: Экслибрис-Пресс, 2013.
29. Родоман Б.Б. Научные географические картоиды // Географический вестник (Пермь). — 2010. — №2. — С. 88–92.
30. Тарасенко В.В. Методология моделирования синергетических субъект-субъектных взаимодействий: подход, основанный на совмещении компьютерного моделирования с деловой игрой. — М.: ИФРАН, 2007.
31. Филонов Л.Б., Давыдов В.И. Психологические приемы допроса обвиняемого // Вопросы психологии. — 1966. — №6. — С. 111–122.
32. Фрейд А. Психология Я и защитные механизмы. — М.: Педагогика-Пресс, 1993.
33. Чебанов С.В. Внутренние и внешние системы в теории классификации // Системные исследования. — М.: Наука, 1980. — С. 140–146.
34. Чебанов С.В. Единство теоретизирования о способах упорядочивания // Теория и методология биологических классификаций. — М.: Наука, 1983. — С. 18–28.
35. Чебанов С.В. Теория классификаций и методика классифицирования // Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. — 1977. — №10. — С. 1–10.
36. Шмид В. Нарратология. — М.: Языки славянской культуры, 2003.